

Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

En estos autos RIT O-1000-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, caratulados “Fabio Rojas con Municipalidad de Lo Espejo”, por sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, se desestimó la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad del mismo y cobro de prestaciones.

El demandante dedujo recurso de nulidad, y una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por sentencia de tres de octubre de dos mil veinticuatro, lo rechazó.

En contra de dicha decisión la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia para que esta Corte lo acoja y dicte sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones acerca del asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho respecto de la cual se solicita unificar la jurisprudencia consiste en determinar el régimen aplicable a una contratación a honorarios que no se ajusta a los requisitos legales, en especial, cuando concurren indicios de subordinación y dependencia.

Reprocha que la decisión se apartara de la doctrina sostenida en las que apareja para efectos de su cotejo, dictadas por esta Corte en los autos ingreso N°23.647-2014, 7.091-2015 y 40.106-2017, en las que se sostuvo que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, las relaciones habidas entre personas naturales y organismos de la Administración del Estado, en la medida que se desarrollen fuera del marco legal

que los autoriza a contratar sobre la base de honorarios, y que revelen características propias de un contrato de trabajo.

Por lo anterior solicita se acoja su recurso, se invalide la sentencia impugnada y en la de reemplazo se haga lugar a su demanda.

Tercero: Que la magistratura de la instancia estableció los siguientes hechos:

1.- Las partes se vincularon mediante contratos a honorarios desde el 15 de noviembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2023.

2.- El demandante desempeñó labores de apoyo familiar en el Programa de acompañamiento familiar integral que la Municipalidad de Lo Espejo celebró mediante convenio de transferencia de fondos con el fondo de solidaridad e inversión social. Sus funciones consistían en acompañar a familias vulnerables de la comuna apoyándolas para mejorar su calidad de vida, las que realizaba principalmente en terreno y tenía reunión con todo el equipo los días martes.

3.- No se acreditó la conducción y supervisión del trabajo que hacía el actor; tampoco que cumpliera un horario ya que únicamente debía marcar el libro de asistencia y temperatura durante la época de pandemia.

Sobre la base de tales antecedentes la magistratura decidió rechazar la demanda, pues el programa de acompañamiento familiar es un convenio que celebra el Fosis con la demandada para dar apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, transfiriendo fondos al municipio al efecto y cuyos objetivos técnicos son verificados mensualmente. Concluyó que el demandante fue contratado conforme al artículo 4º de la Ley N°18.883, debido a que sus labores son propias de la técnica del trabajo social y en cometidos específicos aquellos descritos en el convenio del programa citado.

Cuarto: Que, por su parte, la sentencia impugnada rechazó el arbitrio de nulidad del actor fundado en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo al no configurarse la causal.

La causal subsidiaria del 478 letra c) la desestimó porque la calificación jurídica Se encuentra descrita en el artículo 76 de la Ley N° 21.526, que establece que “[p]ara efectos del artículo 4 de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, se tendrán como cometidos específicos los servicios que se presten por las personas contratadas en programas comunitarios con cargo al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina

Clasificaciones Presupuestarias; o en actividades o programas financiados con cargo a recursos transferidos a la municipalidad por otro organismo, público o privado, o en programas o actividades específicos del sector de salud municipal”.

No se hizo lugar al arbitrio fundado en el vicio del artículo 477 por fundarse en idénticas alegaciones a las invocadas para el motivo anterior.

Quinto: Que, para dar lugar a la unificación de jurisprudencia, se requiere analizar si los hechos establecidos en el pronunciamiento que se reprocha, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados como objeto del arbitrio, son claramente homologables con aquellos materia de las sentencias que se incorporan al recurso para su contraste.

Así, la labor que le corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma jurídica que regla la controversia, al ser enfrentada con una situación equivalente a la resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el fallo impugnado y aquellos traídos como criterios de referencia.

Sexto: Que en relación con la materia de derecho propuesta en el intento unificador, se acompañaron como sentencias de contraste las dictadas por esta Corte en los autos roles N°7015-2015, N° 40.106-2017 y N° 23.647-2014, de 28 de abril de 2016, 30 de mayo de 2018 y 6 de agosto de 2015, respectivamente.

En la primera, caratulada “Candia con Municipalidad de Talca”, se estableció que la actora desde enero de 2012 se desempeñó mediante múltiples contratos a honorarios, como jornal en el riego, despapelado, corte de césped y desmalezado, dentro de la tarea de mantenimiento, construcción y reposición de áreas verdes, cumpliendo las órdenes y el horario que la demandada dispuso y recibiendo una retribución mensual; que las labores se ejecutaban en dependencias de la demandada, en horarios y bajo las instrucciones que ella dispuso. Por lo anterior se razonó que los servicios prestados por la demandante se desarrollaron conforme a los requisitos que, al efecto, contempla el artículo 7° del citado texto legal, y, consecuentemente, no se insertan en la normativa especial del artículo 4 de la Ley N° 18.883, razón por la cual, el vínculo contractual se rige por el texto normativo antes indicado”.

En el segundo fallo, se estableció que las partes se vincularon mediante múltiples contratos a honorarios desde el día 1 de agosto de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016, que el demandante prestó servicios personales de

masoterapeuta en el Centro de Salud Familiar Recreo a cambio de que la Corporación Municipal de San Miguel pagara sus honorarios que ascendían a \$390.000, pago que se verificó por mes vencido previa entrega de un informe de la labor realizada, que aquellas las desarrolló bajo subordinación y dependencia, con obligación de asistencia diaria, cumpliendo horario, órdenes e instrucciones en la forma de prestar los servicios y en las modalidades de pago, con sujeción a fiscalización y en virtud de aquello esta sala concluyó que dichos indicios de laboralidad dan cuenta de una relación regida por el Código del Trabajo.

En el tercer fallo que se invoca, se constata que se limitó a efectuar un análisis normativo de las disposiciones aplicables, sin aludir a los hechos establecidos en la instancia, concluyendo que *“si se trata de una persona natural que no se encuentra sometida a estatuto especial, sea porque no ingresó a prestar servicios en la forma que dicha normativa especial prevé, o porque tampoco lo hizo en las condiciones que ésta establece -planta, contrata, suplente-, lo que en la especie acontece, resulta a todas luces inconcuso que la disyuntiva se orienta hacia la aplicación del Código del Trabajo o del Código Civil, conclusión que deriva de que en el caso se invoca el artículo 11 de la Ley N° 18.834, norma que, sustrayéndose del marco jurídico estatutario que establece para los funcionarios que regula, permite contratar sobre la base de honorarios en las condiciones que allí se describen y que se consignaron en el fundamento quinto, las que, en general, se asimilan al arrendamiento de servicios personales regulado en el Código Civil y que, ausentes, excluyen de su ámbito las vinculaciones pertinentes, correspondiendo subsumirlas en la normativa del Código del Trabajo, en el evento que se presenten los rasgos característicos de este tipo de relaciones”*.

Séptimo: Que cabe recordar que un requisito esencial para la procedencia del recurso en análisis es que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia doctrinal que deba ser resuelta y uniformada.

De este modo, para que prospere un arbitrio como el de la especie, es menester el recurrente acredite la existencia de una contradicción jurisprudencial, que coloque a esta Corte en la obligación de dirimir cuál de las posturas doctrinales en conflicto, debe prevalecer; lo que le impone la carga de ofrecer

sentencias emanadas de tribunales superiores de justicia, que se funden en una situación similar tanto en lo fáctico como en lo jurídico que permita su comparación.

Octavo: Que, en la especie, el recurrente no cumplió con la referida carga, pues las decisiones ofrecidas para su cotejo no resultan útiles para los efectos previstos en el artículo 483-A del Código del Trabajo, al dar cuenta de una situación fáctica diversa, pues el demandante de autos prestó servicios como administrativo en proyectos vinculados con determinados trámites jurídicos en que el municipio ofrecía asesoría a sus vecinos, en tanto que los casos resueltos en los fallos allegados por la parte corresponden a un jornal de mantenimiento de áreas verdes de la Municipalidad y un masoterapeuta de un Cesfam labores cuya naturaleza y modalidad de ejecución difieren de las del actor y en las que concurren nítidamente indicios de subordinación y dependencia, como son el cumplimiento de horario, obligación de asistencia diaria y existencia de órdenes e instrucciones, contrario a lo que ocurre en la causa de marras, según los hechos que se han tenido por acreditados.

Noveno: Que, como se razonó, al no haberse cumplido en el caso con el presupuesto contemplado en el inciso segundo del artículo 483 del Código del Trabajo, el presente recurso de unificación de jurisprudencia debe ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del ramo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de tres de octubre de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Ricardo Blanco y de la abogada integrante señora Irene Rojas, quienes fueron de opinión de pronunciarse sobre el fondo del recurso de unificación por estimar que existe base para realizar el ejercicio de comparación, sobre la base de las argumentaciones que siguen:

1°) Que la discusión jurídica versa sobre la postura acertada en torno a la calificación jurídica de la vinculación habida entre las partes, originada en la suscripción de sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios y al amparo de la disposición contenida en el artículo 4° de la Ley N°18.883, esto es, si dicha vinculación puede asimilarse a las relaciones que regula el Código del

Trabajo, o si, por el contrario, esta conclusión carece de asidero, en las normas que gobiernan la materia.

2°) Que, para despejar dicho debate debe considerarse que el referido artículo 4° de la Ley N° 18.883, prevé *“Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde.*

Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se registrarán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

3°) Que de la disposición que se viene relacionando, es dable concluir que la sentencia recurrida al señalar que la relación contractual que unió a los actores con la Municipalidad demandada, no se encontraba afecta al Código del Trabajo, ha incurrido en equivocada interpretación, ya que del cumplimiento de la carga horaria impuesta al actor, así como de la existencia de reuniones de coordinación para ejecutar las labores para las cuales fue contratado, consistentes en prestar apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, es posible concluir que cumplía sus obligaciones con sujeción a las órdenes impartidas en dichas reuniones dentro del marco horario impuesto por la demandada; además, que las labores encomendadas no son subsumibles en un cometido específico, atendida la indeterminación de las mismas y la extensión del tiempo en que se desempeñó para dicha municipalidad..

Redacción a cargo de la ministra Sra. Andrea Muñoz y de la disidencia, sus autores.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°55.418-2024

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., Jessica González T., Mireya López M., y la abogada integrante señora Irene Rojas M. Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

RTMDCECUUEP

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

